

OFFERTA A VERTUMNO E POMONA

ATTRIBUITO A SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Roma 1575)

INVENTARIO: 300

MATERIA / TECNICA: affresco staccato

SCHEDA

L'episodio, narrato da Ovidio nelle *Metamorfosi*, tratta il lungo e resiliente corteggiamento da parte del dio Vertumno verso la prosperosa Pomona: egli, assumendo le più svariate sembianze, riuscì a conquistare la giovane solo assumendo la forma di una vecchia saggia. La scena tratta il momento successivo alla conquista in cui i due condividono il letto e vengono omaggiati con floridi cesti di frutti e fiori. Nell'iconografia tradizionale Vertumno e Pomona sono spesso circondati dai doni della terra, quali divinità preposte all'alternanza delle stagioni.

L'affresco doveva decorare la volta di una delle sale del Casino Olgiati con gli altri due, sempre in collezione Borghese, gli *Arcieri* ([inv. 294](#)) e le *Le nozze di Alessandro e Rossane* ([inv. 303](#)), con il significato simbolico dell'unione felice e della fecondità. Il Casino, acquistato nel 1831 dal principe Camillo Borghese per ampliare ancora i giardini che circondavano la villa (Hunter 1996, p. 137), era già in rovina nel 1836, anno in cui tutti e tre gli affreschi vennero staccati. L'edificio, oggi perduto, fu raso al suolo dalle cannonate francesi nel 1849 durante l'assedio di Roma guidato dal generale Nicholas Charles Victor Oudinot.

L'attribuzione di questi dipinti, non confermata da fonti certe, al pittore sermonetano Girolamo Siciolante non è stata condivisa da tutta la critica nonostante l'affresco respiri l'aria stilistica sperimentata a Roma dal pittore, e sarebbe da avvicinare all'impresa di decorazione in Castel Sant'Angelo. Cavalcaselle (Crowe-Cavalcaselle 1890, p. 370) associava tutti e tre a un artista che doveva avere confidenza con i disegni di Giulio Romano, mentre Passavant (1860, pp. 234, 236) reputava questo il meno riuscito, assegnando gli altri due a Perin del Vaga.

Tra i tre affreschi superstiti, ad Hunter viceversa questo sembra essere quello in cui l'artista sia riuscito meglio a esprimere la sua personalità: rispetto agli altri la scelta dei colori, pallidi e acidi, nonché la costruzione dello spazio architettonico dimostrerebbero qui una maggiore padronanza stilistica, piuttosto vicina ai paesaggi realizzati dal Siciolante nella loggia di Castel Sant'Angelo, arrivando ad ipotizzare addirittura un sodalizio con Perin del Vaga, quest'ultimo già responsabile nel cantiere di Paolo III Farnese (Hunter 1996, pp. 137-138, nota 9). Giudizio opposto venne espresso da Paola della Pergola che considera questo affresco «notevolmente inferiore» agli altri, forse realizzato «da un seguace che seguì il disegno con fedeltà, ma piuttosto rozamente»

(1959, p. 131); la stessa intuisce inoltre trattarsi di una derivazione da un disegno già esistente.

La notorietà critica di questi affreschi deriva per lo più dalla falsa attribuzione a Raffaello, proprietario e abitante di quel Casino «dove quel genio preferì godersi la vita, incurante d'arte e di gloria, accanto alla donna amata. È un monumento sacro. Il principe Doria, che l'ha comprata, pare voglia ora curarla in maniera degna. Raffaello ha ritratto ventotto volte sulle pareti la sua amante, in ogni sorta d'abbigliamenti e di costumi; anche nelle composizioni storiche tutte le figure femminili assomigliano a lei. La posizione della casa è assai bella [...]. Ciascun particolare merita d'esser rilevato» (Goethe [1788]).

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAFIA

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze*, Roma 1791, ed. cons. Roma 1816.
- J.W. Goethe, *Viaggio in Italia. 1768-1788*, Milano 1991.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbino et son père Giovanni Santi*, Paris 1860.
- G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *Raffaello: la sua vita e le sue opere*, Le Monnier 1890.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, ed. pp. 346-347.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, 2 voll., II, Roma 1959, p. 131.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", 48, 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)*, Roma 1996, pp. 136-139.

English version

OFFERING TO VERTUMNUS AND POMONA ATTRIBUTED TO SICIOLANTE GIROLAMO

(Sermoneta 1521 - Rome 1575)

INVENTORY: 300

MEDIUM: detached fresco

COMMENTARY

The episode, recounted by Ovid in his *Metamorphoses*, deals with the long and resilient courtship of the beautiful Pomona by the god Vertumnus: assuming the most diverse guises, he succeeds in winning the heart of the young woman by transforming himself into a wise old woman. The scene depicts the moment after the conquest in which the two share a bed and are presented with bountiful baskets of fruit and flowers. In traditional iconography, Vertumnus and Pomona are often surrounded by the gifts of the earth, as deities responsible for the alternation of the seasons.

The fresco was supposed to decorate the vault of one of the rooms in the Casino Olgiati with the other two, also in the Borghese collection, the *Archers* ([no. 294](#)) and *The Marriage of Alexander*

and Roxane ([no. 303](#)), with the symbolic meaning of happy union and fertility. The Casino, a summerhouse purchased in 1831 by Prince Camillo Borghese to further enlarge the gardens surrounding the villa (Hunter 1996, p. 137), was already in ruins in 1836, the year in which all three frescoes were removed. The building, now lost, was razed to the ground by French cannonade in 1849 during the siege of Rome led by General Nicholas Charles Victor Oudinot.

The attribution of these paintings, unconfirmed by reliable sources, to the Sermoneta painter Girolamo Siciolante has not been agreed on by all critics despite the fact that the frescoes reflect the stylistic approach adopted in Rome by the painter and appear to be similar to the decoration work he carried out in Castel Sant'Angelo. Cavalcaselle (Crowe-Cavalcaselle 1890, p. 370) associated all three with an artist who must have been familiar with Giulio Romano's drawings, while Passavant (1860, pp. 234, 236) considered this to be the least successful of the three, assigning the other two to Perin del Vaga.

Of the three surviving frescoes, according to Hunter, however, this is the one in which the artist succeeded best in expressing his personality: compared to the others, the choice of colours, pale and acidic, and the construction of the architectural space demonstrate here a greater stylistic mastery, close to the landscapes painted by Siciolante in the loggia of Castel Sant'Angelo. He even goes so far as to hypothesise an association with Perin del Vaga, the latter already being in charge of the Pope Paul III Farnese's building site (Hunter 1996, pp. 137-138, note 9). The opposite opinion was expressed by Paola della Pergola, who considered this fresco to be 'considerably inferior' to the others, perhaps painted 'by a follower who followed the drawing faithfully, but rather crudely' (1959, p. 131); she also surmised that it was a derivation from an already existing drawing.

The critical reputation of these frescoes derives mostly from the false attribution to Raphael, owner and inhabitant of that Casino "where at the side of his beloved one he found still greater bliss than in all art and all fame. It is a holy monument. Prince Doria has acquired it and seems disposed to treat it as it deserves to be treated. Raphael has portrayed his mistress twenty-eight times on the walls, in all sorts of clothing and costumes; even in the historical compositions all the female figures resemble her. The position of the house is very beautiful [...]. Every detail deserves to be observed" (Goethe [1788]).

Gabriele de Melis

BIBLIOGRAPHY

- C. Burney, *Music, men and manners in France and Italy 1770*, London 1974.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna ovvero Descrizione generale dei monumenti antichi e moderni, e delle opere le più insigni di pittura, scultura, ed architettura di questa alma città e delle sue vicinanze*, Roma 1791, ed. cons. Roma 1816.
- J.W. Goethe, *Viaggio in Italia. 1768-1788*, Milano 1991.
- J.D. Passavant, *Raphael d'Urbino et son père Giovanni Santi*, Paris 1860.
- G.B. Cavalcaselle, J.A. Crowe, *Raffaello: la sua vita e le sue opere*, Le Monnier 1890.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, ed. pp. 346-347.
- B. Berenson, *The Drawings of the Florentine Painters*, Chicago 1938.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese*, 2 voll., II, Roma 1959, p. 131.
- B. Davidson, *Some early works by Girolamo Siciolante da Sermoneta* in "The art bulletin", 48, 1966, pp. 55-64.
- J. Hunter, *Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 - 1575)*, Roma 1996, pp. 136-139.

